

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CONCEITO E ATUAÇÃO POLICIAL

LIMA, Humberto Santos

RESUMO

Mostrar o que realmente é a violência doméstica, as consequências que podem causar as vítimas, e como deve ser a atuação policial, é de grande relevância, ao modo em que, evidencia o assunto, trazendo debates a fim de combater em nosso meio social, haja vista que a violência doméstica é grande óbice que sola a sociedade, sendo totalmente imparcial, podendo ser qualquer mulher vítima deste tipo de violência. E o artigo objetiva definir o que é a violência contra a mulher e doméstica, identificando os tipos de violência que a mulher sofre, descrevendo as possíveis motivações de aceitarem a condição de violência, identificando as causas e efeitos psicológicos e físicos que resultam na vítima e, por fim, demonstrando como deve ser a atuação policial.

PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica, Atuação Policial, Lei Maria da Penha

INTRODUÇÃO

Em pleno século 21, onde temos a maior globalização jamais vista, cujo gênero feminino se faz a cada dia mais presente em papéis importantes na sociedade, sejam eles ramos profissionais, políticos, antropólogos e afins, mostrando o enaltecimento da mulher perante seus pares, onde mídias, sejam elas sociais ou de meios de comunicação, fazem questão, e obviamente por merecimento, demonstrar que não existe distinção entre o potencial masculino e feminino, que acaba ocorrendo violência contra mulher, principalmente no meio doméstico, seja ela física, psicológica ou social.

E muitas destas mulheres não sabem ao menos que violência psicológica também é violência, não sabem como proceder em situações assim, a quem buscar ajuda, os trâmites legais, os direitos que possuem a metodologia de atuação em crimes dessa natureza, a que órgão pedir ajuda.

A Lei nº 11.340 (Maria da Penha) criada em 2006, teve como objetivo de sua criação a criminalização da violência doméstica, criar mecanismo de atendimento à vítima e operacionalidade policial. Versando sobre a Violência Doméstica: Conceito e Atuação Policial. Trazendo essa temática para aplicação no âmbito policial, almejando compilar tanto a experiência policial no atendimento dessas ocorrências com o conhecimento teórico e metodológico, alcançado pelo artigo.

Diante do exposto, se faz necessário demonstrar a sociedade e principalmente a estas mulheres, o papel fundamental do policial em sua obrigatoriedade de zelar por sua integridade

como pessoa haja vista seu respaldo legal no Art. 5º Inciso I e III e Art. 3º Inciso IV da Constituição Federal que dizem: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”; “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988), respectivamente.

Mostrando que através dos policiais existem caminhos que podem ser adotados para que se consiga enfrentar a violência doméstica e as medidas assistenciais que estes órgãos ofertam e designam para estas vítimas, enaltecendo os aspectos legais que norteiam as forças de segurança nos atendimentos de ocorrências dessa natureza, que, infelizmente, é desconhecida pela sociedade.

CONCEITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DOMÉSTICA

Violência contra a mulher e doméstica, são termos muito usados, mas como definir essa violência que a mulher sofre? Usando o dispositivo legal, a Lei Maria da Penha, obtemos a definição de violência doméstica no Art.5º da Lei 11340/06, como “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2006).

A conceituação de violência contra a mulher entendida como a relação violenta, do gênero masculino para com o feminino, seja física, psicológica, até mesmo ameaçar verbalmente conforme visto na apostila Atendimento Policial a vítimas de violência doméstica (SENASP, 2007, p. 08) “a violência contra a mulher constitui qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”, em virtude do elevado índice dessa modalidade de violência ocorrer no espaço privado passou a ser conhecida com violência doméstica.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

Pode-se dizer que há cinco formas de violência, baseados no Art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006), são elas:

Violência física (ação de agredir, através de chute, socos, e afins que ofenda a integridade física);

Violência psicológica: qualquer ação que viole e resulte em danos emocionais, desde um xingamento, até a humilhação;

Violência sexual: (forçar a presenciar, ter, ver as relações). Reforçado por Dias (2007 p.50) que diz “delito de assédio sexual, que está ligado às relações de trabalho, pode constituir violência doméstica quando, além do vínculo afetivo familiar, a vítima trabalha para o agressor”;

Violência patrimonial: (ações que envolvam dano financeiro);

Violência moral (Difamar, caluniar e injuriar) onde novamente Dias (2007, p.54) colabora dizendo que “a violência moral encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia, difamação e injúria. São denominados delitos que protegem a honra, mas cometidos em decorrência de vínculo de natureza familiar ou afetiva, configuram violência moral”.

POSSÍVEIS MOTIVAÇÕES DAS VÍTIMAS PARA ACEITAREM AS CONDIÇÕES DE VIOLÊNCIA

Visto que muitas mulheres aceitam permanecerem nessa condição violentas por alguns fatores, podendo ser a:

Preocupação com os filhos- (Um dos fatores mais ouvidos nos atendimentos nesses tipos de situação cujas vítimas);

A vítima, oriunda de uma família onde teve uma criação agressiva (Principalmente por ter uma imagem paternal violenta contra a maternal). Sousa et al. (2013, p.426) diz que “a violência doméstica normalmente segue um ciclo, denominado “ciclo da violência”, representada por fases que se repetem ritualisticamente”.

Pela falta de conhecimento legal (Achando que pra ser "Maria da Penha" ela tem que aparecer na delegacia com um olho roxo), conforme demonstrado IPEA (2001, p.39), “apenas 9,4% das mulheres negras acreditavam que esse tipo de agressão não era importante a ponto de demandar uma ação policial”.

Por comodidade (Por mais absurdo que pareça, muitas mulheres submetem-se a serem humilhadas e agredidas por questão financeira).

Por uso de entorpecentes- Sejam alcoólicos ou psicoativos, onde ambos utilizam juntos tais entorpecentes, e agridem-se mutualmente.

Vínculo Afetivo (as mulheres alegaram amarem o companheiro do jeito que são, mesmo que isso lhe renda algumas "surras" semanais).

Onde os motivos supracitados corroboram com o pensamento de Sousa et al. (2013, p. 426) “a primeira destas fases é formada por humilhação, intimidação, provocações mútuas, seguida pelo uso de estratégias de ameaças como a separação, o impedimento de participação na vida dos filhos, entre outras, finalizando o conflito em agressão física”.

É um quadro alarmante, pois muitos dessas situações supracitadas culminam num atendimento de local de morte.

CAUSAS E EFEITOS DA VIOLÊNCIA

Mas por que ocorrem esses tipos de violência e quais efeitos causam nessas mulheres? Há vários tipos de causas que podem ser apurada na situação da violência doméstica, alternando do racismo, pela falta de aquisição financeira da vítima, xenofobia, até desigualdade de gênero em si, como afirma Blanch (2001, p. 7), essa violência ocorre em "um contexto de relações de poder, em uma determinada ordem social e cultural, sustentada por uma ideologia (pseudolegitimadora dessa ação)". Ou seja, pela supremacia masculina para com a feminina.

As principais consequências sofridas pelas mulheres que passam por situação de violência estão os sentimentos de aniquilação, tristeza, desânimo, solidão, estresse, baixo autoestima, incapacidade, impotência, ódio e inutilidade. E entre as doenças, estão: obesidade, síndrome do pânico, gastrite, doenças inflamatórias e imunológicas, mutilações, fraturas e lesões. E por fim, mudanças comportamentais, como: insegurança no trabalho, dificuldade de relacionamento familiar, dificuldades sexuais e obstétricas, desenvolvimento do hábito de fumar, maior propensão a acidentes, vindo a entrar em concordância com o que diz Fonseca et al. (2012, p.308) “correlacionam à violência distúrbios gastrointestinais, lesões, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, sentimento de culpa, baixa autoestima, depressão, ansiedade, suicídios”.

No Brasil, existe a LEI N° 11.340\06, de grande importância para os direitos das mulheres, principalmente as que estão sofrendo violências. Todos os atos criminosos que anteriormente a esta Lei era tratados como crime de menor potencial ofensivo, conforme a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, onde o autor saia praticamente impune e as vítimas sofriam retaliação posteriormente as denúncias. E no dia 20 de setembro de 2006 em diante passou a ser inafiançável, sendo crime comum e apurado por meio de inquérito policial.

Onde então foram criados diversos mecanismos a fim de prevenir tais violências e coibí-las. Citemos: A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; As integrações operacionais do Poder Judiciário, Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas da segurança pública; Maior rigor as infrações penais praticadas contra a mulher; Estabelece todas as diretrizes das políticas públicas que objetivam prevenir a violência doméstica e familiar; Criação dos juizados de violência doméstica e familiar. No artigo 17 da Lei nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006 reintera, “é vedada à aplicação, nos casos

de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa” (BRASIL, 2006).

ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ATUANTES NA QUESTÃO

E os órgãos que acabam por realizar o cumprimento da legislação supracitada, são as **Guardas Municipais**: (a GM atendem situações envolvendo violências domésticas bem como outras demandas, sendo de grande ajuda na prevenção e prisão de ocorrências de natureza violenta ao gênero feminino);

Polícias Cíveis (a elas incumbem encaminharem aos fóruns os pedidos de medidas protetivas de urgência, ofertar a guia de corpo de delito, dar continuidade no processo e procedimentos em parceria com o judiciário);

Polícias Militares (é o órgão que fará o primeiro atendimento nos casos de violência doméstica e acaba por assumir tanto a competência de agir administrativamente, criminalmente quanta nos atos preparatórios para a condenação efetiva do agressor, assistencialmente, e posteriormente ao encaminhamento das partes, a fim de averiguar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas).

No início, foi compreendida a grande valia da conceituação do que é violência doméstica, seu entendimento legal, seu real significado, e quais são os tipos de violência que a mulher pode vir a sofrer. O policial irá prestar atendimento, tendo como base teórica o que realmente é a violência doméstica, e todas as suas variações de violência.

Onde foram criados mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06 Lei Maria da Penha, teve por seu objetivo criar mecanismos jurídicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quando o procedimento a ser adotado pelo policial visa ser em um caso da Lei Maria da Penha há alguns dispositivos legais que norteiam a atuação policial, contudo sem distinguir qual dos órgãos de segurança pública policial será o responsável, porém conforme Anjos (2008, p.16) “a Polícia Militar, inserida neste contexto como agente encarregado de garantir a segurança pública, é a primeira instituição a ser solicitada nestes casos, e legalmente deve agir, principalmente procurando resguardar a integridade física das vítimas”.

E nessas ocasiões de violência doméstica independente da representação da vítima, o Policial Militar prende em flagrante de delito o autor, em concordância com o que Lemos (2010, p.148) diz, “é permitido ao policial militar prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Normalmente a vítima almeja mais a solução para sua vida do que a punição do autor, e o policial investido da legalidade e representatividade do Estado na atuação de proteger e servir irá adotar procedimentos preventivos e assistencialistas de forma imediata para auxiliar a vítima, corroborando para o que diz Jesus (2010, p.71) “de acordo com o art. 10, caput, da Lei n. 11.340/2006, na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis”.

PROCEDIMENTOS POLICIAIS FRENTE ÀS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS

Ao analisar da Lei nº 11.340/06, e no entendimento de vários autores observados à frente, afirmam que o procedimento policial nos casos de violência contra mulher e doméstica deve ser conforme preconiza os dispositivos desta Lei. Onde este agente de segurança pública irá adotar as medidas cabíveis, tanto pela questão de manutenção de ordem pública quanto pela proteção de vítima, jamais sendo negligente, como ignorar a versão da vítima ou não encaminhar o autor, ao contrário, deverá cumprir a Lei Maria da Penha na sua totalidade.

Adotando os procedimentos previstos no Art.11 desta mesma Lei (Lei nº 11.340/06 Lei Maria da Penha) zelando pela lisura física das vítimas. Os policiais além de demonstrar empatia, respeito, cuidados necessários, irão atuar:

Dando garantia de proteção à mulher, algo primordial no atendimento as essas vítimas principalmente de acordo com Lemos (2010, p.165) “os agentes policiais, como autores envolvidos no ciclo da violência, são os responsáveis por impedir ou reproduzir a perpetuação de violência”.

Encaminhando a ofendida ao hospital, ou Instituto Médico Legal, inclusive para realização de exame de corpo de delito; priorizando sempre a integridade física da vítima antes de qualquer procedimento documental.

Fornecendo transporte para abrigo seguro; longe do agressor, visando seu bem estar, evitando que tenha contato com quem lhe ofereceu o mau. Indiferente do local a ser encaminhada.

Acompanhando a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, onde a vítima devido o anseio de fuga acaba por evadir-se do local, esquece-se de acionar o policial e também de pegar seus objetos pessoais, onde Cunha e Pinto (2008, p. 89) expõe que “no calor da violência, a fuga da mulher, fisicamente mais frágil, é quase sempre a única alternativa que lhe resta, muitas vezes sem que tenha, inclusive, oportunidade para retirada de seus objetos pessoais”.

Lavrando o boletim de ocorrência; a função básica de qualquer ocorrência policial, mas muito importante, onde será neste documento que será descrito a ocorrência em si, bem como utilizado de base para demais procedimentos judiciário. Tomando a representação da ofendida, colhendo as provas, ouvindo o agressor e a vítima.

Informando à ofendida dos direitos a ela conferida pela Lei Maria da Penha, o policial terá que usar todo seu conhecimento legal, da lei em questão, e entendimento dos procedimentos que deve tomar nessas situações para orientar de melhor maneira possível à vítima. Mostrando a real necessidade e valia de estudos e pesquisas voltadas para este tema, devido o entendimento da violência doméstica e a atuação policial eficiente no cumprimento da lei supracitada.

Encaminhamento dos autores em situações de descumprimento de medidas protetivas e afastamento do lar (sendo triviais tais procedimentos que garanta o afastamento do agressor da vítima, trazendo maior segurança para o seio familiar), confirmado por Dias (2008, p. 85) quando diz que a “proibição de contato, ao impedir a interação do agressor com a ofendida, seus parentes e testemunhas, por quaisquer meios de comunicação, mostra-se como uma restrição extremamente fundamental e benéfica, pois gera a paz e tranquilidade mental da vítima”. Contudo em situações que o ex-casal possua filhos, a medida deve ser feita de forma temporária para que os filhos não sofram com a ausência paterna, como é dito por Dias (2015, p. 149) “para que os filhos não percam a referência paterna, a medida deve ser temporária, perdurando apenas enquanto houver ameaça de reiteração dos atos de violência”.

Mostrando e encaminhando até a casa de abrigo para mulheres; indicando para a agredida os meios e locais que esta possa a vir ficar caso haja necessidade;

E conforme a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres através da cartilha Enfrentando a Violência contra a Mulher - Orientações Práticas para Profissionais e Voluntários (as) Soares (2005, pg.45) diz que os policiais e ou agentes de segurança não devem Paternalizar; Infantilizar a situação; Culpabilizar a vítima; Ser incapaz de escutar, ignorar a vítima; Generalizar histórias individuais, Agir sem parcialidade; Envolver-se ou Distanciar-se em excesso com situação.

CONCLUSÃO

O presente artigo proporciona o melhor entendimento sobre a conceituação da violência contra mulher, que quando passa a ser em âmbito familiar (espaço restrito) tem o entendimento de violência doméstica, e que essa violência pode ser divididas em 5 formas:

Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, ou seja, não caracterizando somente violência quando a mulher apresenta hematomas.

A importância deste artigo está ligada também na diminuição de dúvidas que pairam quanto às motivações de muitas mulheres aceitarem continuar vivendo nesses cenários violentos, onde teve grande surpresa quando visto que as mulheres alegaram amarem o companheiro do jeito que são, mesmo que isso lhe renda algumas "surras" semanais, ficando nestas condições violentas por vínculos afetivos.

Ao entender as causas dos homens as tratarem desta maneira, e como isso irá afetar estas mulheres fisicamente e mentalmente. Impactando ao descobrir que como consequência, estas mulheres podem cometer uma brutalidade contra sua própria vida, o suicídio.

Foi permitido conhecer como os policiais atuam nessas questões, usando os aspectos legais da Lei nº 11.340/2006-Lei Maria da Penha, resultando numa melhor atuação policial e demais órgãos, buscando contribuir na diminuição das ditas violências prezando pela preservação da integridade física, mostrando que devem ser encaminhados os autores da agressão e nos descumprimentos de medidas protetivas, contudo em situações que o ex-casal possua filhos, a medida deve ser feita de forma temporária para que os filhos não sofram com a ausência paterna.

Informado também às formas de agir e não agir com a vítima, tendo destaque para a não generalização de situações individuais, não culpabilizando a vítima pela agressão sofrida, e que a atuação policial deve ser pautada na imparcialidade.

Onde então, de acordo com o que foi examinado, observou-se que é muito importante conhecer o que realmente é a violência doméstica, as suas definições e subdivisões de violência, as motivações, causas e efeitos que essa violência provocam, o entendimento legal da Lei Maria da Penha, e principalmente a atuação policial, pautadas nesta legislação, zelando pela lisura física das vítimas, demonstrando que a atuação policial deve agir com empatia, respeito, cuidados necessários.

Diante do exposto, este artigo pode vir a ser usado como material de nivelamento, formação, especialização, instrução, e definição do “Modus Operandi” da equipe policial no atendimento de situações envolvendo violência doméstica.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Rosângela Rita Alves Fernandes dos. **A Polícia Militar e a Lei Maria da Penha: reflexões necessárias sobre sua atuação a partir do 3º CPA/NORTE**. Cuiabá: UFMT, 2008.

BLANCH, J. M. Violencia social e interpersonal. "Dossier de Lecturas" Del Máster Interdisciplinar de Estudio e Intervención em Violencia Domestica. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2001.

BRASIL. **Constituição da Republica Federativa do Brasil**. Promulgada em 5 de outubro de 1988, 2019.

BRASIL. **Lei Maria da Penha**. Lei n. 11.340/2006. Coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres / P residência da Republica, 2006b.

CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Maria da Penha (11.340/2006), comentada artigo por artigo. 2 ed., rev., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

_____. **Lei Maria da Penha na Justiça: A Efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher**. 2. Ed. –São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

_____. **Lei Maria da Penha: A Efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher**. 4. Ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

FONSECA, Denire Holanda da; RIBEIRO, Cristiane Galvão; LEAL, Noêmia Soares Barbosa; **Violência doméstica contra mulher: Realidades e representações sociais**. Rev. Psicologia e sociedade. Belo Horizonte/MG, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/07.pdf> acessado em 30 de abril de 2021.

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Retratos da Desigualdade de gênero e raça, **Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça**, 2001. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf> acessado em 30 de abril de 2021.

JESUS, Damásio de. **Violência contra a mulher: aspectos criminais da Lei n. 11.340/2006**. São Paulo: Saraiva, 2010.

LEMONS, Marilda de Oliveira. **Um estudo sobre a interpretação e aplicação da Lei Maria da Penha nas delegacias de defesa da mulher e distritos policiais da seccional de polícia de Santo André** – São Paulo. 2010. 307 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Atendimento policial a vítimas de violência doméstica Apostila de curso 2007.**

SOARES, Bárbara M. Cartilha **ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Brasília 2005, Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/enfrentando-a-violencia-contr-a-mulher-orientacoes-praticas-para-profissionais-e-voluntarios> acessado em 15 de abril de 2021.

SOUSA, Ane karine Alkmim de; NOGUEIRA, Denismar Alves; GRADIM, Clicia Valim Cortês; Perfil da violência doméstica e familiar contra mulher em um município de Minas Gerais, Brasil. Cad. Rev.Saúde. Rio de Janeiro/RJ. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cadsc/v21n4/v21n4a11.pdf> acessado em 30 de abril de 2021.